

KASBIY KOMPETENTLIKNI DASTURIY TA’MINOT ASOSIDA SHAKLLANTIRISHNING STRUKTURAVIY-PEDAGOGIK MODELI

QODIROV ALIBEK HAMROYEVICH

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti
“Elektrotexnika va energetika” kafedrasida katta o‘qituvchisi
qodirovalibek7788@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19094157>

Annotatsiya: Mazkur maqolada texnik oliy ta’lim muassasalarida talabalarning kasbiy kompetentligini dasturiy ta’minot asosida shakllantirishning texnologik modeli ishlab chiqilgan va nazariy jihatdan asoslangan. Model kasbiy faoliyat talablari, ta’lim mazmuni va dasturiy modellashtirish jarayonining integratsiyasiga tayanadi. Nazariya va amaliyot uyg‘unligi, virtual tajribalar hamda ishlab chiqarish jarayonlariga yaqinlashtirilgan mashg‘ulotlar orqali kasbiy kompetentlikni bosqichma-bosqich rivojlantirish mexanizmi taklif etilgan. Tadqiqot natijalari modelning pedagogik samaradorligini tasdiqlaydi.

Kalit so‘zlar: kasbiy kompetentlik, texnologik model, dasturiy ta’minot, virtual laboratoriya, texnik ta’lim, pedagogik integratsiya.

Abstract: This article presents a technological model for developing professional competence of students in technical higher education institutions based on software tools, which has been theoretically substantiated. The model is grounded in the integration of professional activity requirements, educational content, and the process of software-based modeling. A step-by-step mechanism for developing professional competence is proposed through the harmonization of theory and practice, virtual experiments, and training sessions approximated to real industrial processes. The research results confirm the pedagogical effectiveness of the proposed model.

Keywords: professional competence, technological model, software tools, virtual laboratory, technical education, pedagogical integration.

Аннотация: В данной статье разработана и теоретически обоснована технологическая модель формирования профессиональной компетентности студентов технических высших учебных заведений на основе программного обеспечения. Модель опирается на интеграцию требований профессиональной деятельности, содержания образования и процесса программного моделирования. Предложен механизм поэтапного развития профессиональной компетентности посредством гармонизации теории и практики, виртуальных экспериментов и занятий, приближенных к реальным производственным условиям. Результаты исследования подтверждают педагогическую эффективность разработанной модели.

Ключевые слова: профессиональная компетентность, технологическая модель, программное обеспечение, виртуальная лаборатория, техническое образование, педагогическая интеграция.

Kirish: Texnika oliy ta’lim muassasalari bitiruvchilari uchun kompetentlikka yo‘naltirilgan muhandislik modelini yaratishdan ko‘zlangan asosiy maqsad ularni zamonaviy

sanoat ishlab chiqarishining real ehtiyojlariga mos, yuqori malakali va raqobatbardosh mutaxassislar sifatida tayyorlashdan iboratdir [1;337-b.]. Sanoatning raqamli transformatsiyasi, ishlab chiqarish jarayonlarining avtomatlashtirilishi hamda texnologik tizimlarning murakkablashuvi ta'lim jarayonini kompetentlikka yo'naltirilgan asosda qayta tashkil etishni taqozo etmoqda.

Kompetentlikka asoslangan ta'lim modeli shaxsning kasbiy faoliyatni samarali amalga oshirishga tayyorligini ifodalovchi integrativ sifatni shakllantirishni nazarda tutadi. Bu jarayon nazariy bilim, amaliy ko'nikma va refleksiv tahlilning o'zaro uyg'unligini talab etadi.

Raqamli ta'lim muhitining ahamiyati

Dasturiy ta'minotdan foydalanish orqali ta'lim jarayonida o'qituvchilar duch keladigan turli metodik va tashkiliy muammolarni samarali hal etish mumkinligi xalqaro tajribada o'z tasdig'ini topgan. Xususan, Hindiston, Buyuk Britaniya, Janubiy Koreya va Yaponiya ta'lim tizimida raqamli platformalar, virtual laboratoriyalar va masofaviy ta'lim texnologiyalarini keng joriy etish orqali muhandislik tayyorgarligining sifat ko'rsatkichlarini oshirishga erishgan.

Texnika oliy ta'lim muassasalarida laboratoriya va amaliy mashg'ulotlarni real texnik qurilmalar asosida tashkil etish katta moddiy xarajatlar hamda texnik xavfsizlik bilan bog'liq muammolarni keltirib chiqaradi. Ayniqsa, energetika yo'nalishlarida qo'llaniladigan yuqori kuchlanishli qurilmalar bilan ishlash jarayonida cheklovlar yanada yaqqol namoyon bo'ladi. Shu bois o'quv jarayonini samarali tashkil etishda dasturiy ta'minot asosidagi yondashuv muqobil va maqbul pedagogik yechim sifatida qaraladi.

Nazariy-metodologik asoslar

Dasturiy muhitda quyosh panellari, invertorlar, batareyalar va elektr zanjiri elementlarini modellashtirish orqali turli parametrlar asosida ko'p variantli tajribalarni xavfsiz va tezkor amalga oshirish imkoniyati yaratiladi [2; 651-655-b.]. Mazkur jarayon talabalarga tizim parametrlarini boshqarish, natijalarni tahlil qilish, optimal ish rejimlarini aniqlash hamda texnologik xatoliklarni baholash imkonini beradi.

Bunday yondashuv moddiy zarar xavfini kamaytirish bilan birga, tajribalarni takrorlash va takomillashtirishni yengillashtiradi. Natijada muhandislik tafakkuri bosqichma-bosqich shakllanib, kasbiy faoliyatga tayyorgarlik darajasi oshadi.

Yuqorida bayon etilgan nazariy va amaliy yondashuvlar asosida texnika oliy ta'lim muassasalari sharoitida bo'lajak muhandislarning kasbiy kompetentligini rivojlantirishga yo'naltirilgan dasturiy ta'minotga asoslangan texnologik model ishlab chiqildi. Model ta'lim jarayonini tizimli tashkil etish hamda nazariy bilimlarni dasturiy modellashtirish orqali amaliy jihatdan mustahkamlashni nazarda tutadi. Shuningdek, virtual tajribalar yordamida talabalarning tahliliy fikrlash va qaror qabul qilish kompetentligini rivojlantirish ko'zda tutilgan (2.2.1-rasm).

2.2.1-rasm. Dasturiy ta'minot asosida talabalarning kasbiy kompetentligini shakllantirishning texnologik modeli

Mazkur model kasbiy faoliyat tasnifi, kompetensiyalarga qo'yiladigan talablar hamda ta'lim mazmunining o'zaro uyg'unligiga asoslanadi. Modelning markaziy qismida nazariya va amaliyot integratsiyasi, dasturiy modellashtirish, virtual tajribalar asosida o'rganish hamda ishlab chiqarish va loyihalash jarayonlariga yaqinlashtirilgan mashg'ulotlar aks ettirilgan.

Modelning mantiqiy zanjiri “nazariy va amaliy bilimlar – dasturiy ta'minot – amaliy faoliyat” ketma-ketligi asosida tashkil etilgan bo'lib, bu talabalarning kasbiy kompetentligini bosqichma-bosqich shakllantirishni ta'minlaydi.

Xulosa: Dasturiy ta'minot asosida ishlab chiqilgan texnologik model texnika oliy ta'lim muassasalarida talabalarning kasbiy kompetentligini shakllantirishning samarali pedagogik mexanizmi sifatida namoyon bo'ladi. Model nazariya va amaliyot integratsiyasini ta'minlab,

talabalarning muammoli vaziyatlarda mustaqil qaror qabul qilish, tahliliy fikrlash va kasbiy moslashuvchanlik kompetentligini rivojlantiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Гедулянова Н.С., Гедулянов М.Т. Компетентностный подход в подготовке инженеров-педагогов // Ученые записки Орловского государственного университета. – Россия, 2013. – № 4 (54). – С. 337–340.

2. Qodirov A.H., Dasturiy vositalardan foydalanib talabalarni kasbiy kompetentligini rivojlantirish metodikasi. // International scientific and practical conference on the topic “Energy innovations: fundamentals and Innovative engineering solutions” materiallari. – Urganch, 2025. – B. 651-655.

3. Джураев Р. Х. Применение инновационных технологий в образовании // *Science and Innovation: International Scientific Journal*. – 2022. – № 3. – С. 775. – DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6799848>

4. Жўраев Ҳ.О. Интеграциялашган медиатаълим тизимини яратишда муқобил энергия манбалари қурилмаларидан фойдаланиш. пед. фан. докт. (DSc) дисс. автореферати. – Нукус, 2019. – 64 б.